

CERTIFICATE OF APPRECIATION

THIS CERTIFIES THAT
TAFAKKUR MANZILI
JURNALIDA FAOL ISHTIROK ETGANI UCHUN

No`monjonov Xudoberdi Abdubakir o`g`li

TA'LIM SOHASIDAGI MAMLAKATLAR HAMKORLIGINING XALQARO HUQUQIY ASOSLARI

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

2023/APREL

